

REPORTE DE CASO CLINICO

Tratamiento ortodóntico con técnica Ricketts en paciente con caninos ectópicos

Ricketts orthodontic treatment in a patient with ectopic canines

José Fernando Espin Pilay¹. Sandra Susana Parra Iraola². María Pía Palacios Pérez³

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0003-0808-1634>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0000-0001-7581-8833>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

Correspondencia:

e.jfespín@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

El canino es el diente más frecuentemente afectado por alteraciones en el tiempo de erupción y desalineación, denominándose propiamente como caninos ectópicos. La posición de los caninos es de suma importancia y deben inspeccionarse cuidadosamente, ya que siguen el camino más largo durante la erupción en la cavidad oral y su forma y posición juegan un papel importante en la guía oclusal. Objetivo: describir el proceso diagnóstico, plan de tratamiento y procedimientos terapéuticos de un caso clínico, de caninos ectópicos empleando la técnica de Ricketts. Metodología: se llevó a cabo una investigación científica presentada bajo la modalidad de reporte de caso fundamentada en los datos obtenidos durante el tratamiento de una paciente. Presentación del caso: se reporta el caso de una paciente de 14 años diagnosticada con clase I esquelética con tendencia a mordida profunda mandibular, retroinclinación dentoalveolar del incisivos superiores e inferiores, birretroquelia, clase molar derecha III, clase molar izquierda I y mordida profunda. Resultados: la combinación de la técnica de Ricketts y la mecánica de Roth se afianzó como una opción terapéutica eficiente en el manejo de caninos ectópicos. Conclusiones: El tratamiento ortodóntico con técnica Ricketts en pacientes con caninos ectópicos constituye una opción terapéutica eficaz.

Palabras clave: Caninos ectópicos. Técnica Ricketts. Reporte de caso.

ABSTRACT

The canine is the tooth most frequently affected by eruption timing and misalignment, properly termed an ectopic canine. The position of the canines is of utmost importance and they must be carefully inspected, as they follow the longest path during eruption in the oral cavity, and their shape and position play a significant role in occlusal guidance. Objective: describe the diagnostic process, treatment plan, and therapeutic procedures of a clinical case of ectopic canines using the Ricketts technique. Methodology: a scientific investigation was carried out, presented in the form of a case report, based on data obtained during the treatment of a patient. Case presentation: we report the case of a 14-year-old patient diagnosed with skeletal class I with a tendency towards a deep mandibular bite, dentoalveolar retroclination of the upper and lower incisors, biretrochelia, right molar class III, left molar class I and deep bite. Results: the combination of Ricketts' technique and Roth's mechanics established itself as an efficient therapeutic option in the management of ectopic canines. Conclusions: orthodontic treatment with the Ricketts technique in patients with ectopic canines is an effective therapeutic option.

Keywords: Ectopic canines, Ricketts technique, case report.

INTRODUCCIÓN

Cada diente, desde su posición de desarrollo en los maxilares hasta su posición funcional en el plano

oclusal, erupciona en una ubicación específica y predeterminada en la arcada dentaria. Sin embargo, a veces se produce una desviación en su trayectoria de

erupción, y estos dientes erupcionan en lugares anormales. Es así como, después del tercer molar inferior, el canino es el diente más frecuentemente afectado por alteraciones en el tiempo de erupción y desalineación, denominándose propiamente como caninos ectópicos (1,2).

Uno de los problemas de la ortodoncia contemporánea es la presencia de caninos ectópicos. La posición de los caninos es de suma importancia y deben inspeccionarse cuidadosamente, ya que siguen el camino más largo durante la erupción en la cavidad oral y su forma y posición juegan un papel importante en la guía oclusal (3,4,5).

Una trayectoria anormal de erupción puede deberse a diversas causas. Sin embargo, se considera que dicha anomalía dental puede originarse principalmente por: obstrucción local del tejido duro, patología local, alteraciones del desarrollo normal de los incisivos y factores genéticos o hereditarios. También puede deberse a la falta de espacio en el arco alveolar (6).

Los problemas bucales se consideran el principal problema de salud a nivel mundial, especialmente en los países en desarrollo. En concordancia con lo expuesto, se destaca una investigación ejecutada en India, en donde se encontró que, en una muestra compuesta por 999 personas, 720 (72,1%) de ellas tenían caninos ectópicos maxilares. También se identificó que, en comparación con los hombres, las mujeres tuvieron una mayor proporción de caninos ectópicos. Y finalmente se expresó que el 62,3% de los casos de clase I esquelética, el 29,1% de los de clase II y el 8,6% de los de clase III tenían caninos ectópicos (6,7).

Por otro lado, en Paraguay, Díaz y colaboradores encontraron en su trabajo conformado por 37 pacientes que, la presencia de caninos ectópicos fue más frecuente en mujeres (69,44%), con ubicación unilateral (70,27%) y posición palatina (68,75%) (8). Mientras que en un trabajo desarrollado por profesionales cubanos se obtuvieron los siguientes resultados: las anomalías más frecuentes en la trayectoria eruptiva de los caninos maxilares fueron la retención y los caninos ectópicos. Agregado aquello,

prevaleció tanto la ectopía unilateral derecha como la retención bilateral (9). Finalmente, en lo concerniente a la disponibilidad de información en el territorio ecuatoriano sobre el tema abordado en el presente trabajo es necesario mencionar que la misma es limitada.

Las maloclusiones se caracterizan por ser de origen multifactorial, y tanto la predisposición genética como los factores ambientales desempeñan un rol fundamental en su desarrollo. Por tal razón, en el caso de los caninos ectópicos, los mencionados factores pueden influir en la posición final de las piezas dentarias, lo que requiere una intervención cuidadosa. La técnica de Ricketts, al valorar estas variables, figura como una alternativa eficiente para el tratamiento ortodóncico en casos de maloclusión con origen multifactorial.

Con este reporte de caso se pretende aportar información de relevancia para los profesionales ortodontistas, quienes tendrán la posibilidad de usar estos hallazgos para reforzar sus decisiones clínicas en casos similares. Al reforzar el conocimiento sobre la influencia de la técnica de Ricketts en el tratamiento de caninos ectópicos, será posible potenciar la planificación de tratamientos que permitan obtener estabilidad oclusal y armonía facial.

Se llevó a cabo una investigación científica presentada bajo la modalidad de reporte de caso fundamentada en los datos obtenidos durante el tratamiento de una paciente. Para el desarrollo de este trabajo se accedió a las bases de datos electrónicas: Web of Science, PubMed, Google Académico y Cochrane Library.

El presente caso clínico tiene como finalidad la utilización de un protocolo disciplinario para obtener resultados estéticos y funcionales, en la sonrisa de la paciente. Para llevarlo a cabo se explicó el procedimiento y posibles complicaciones a la paciente y se llenó el formulario de consentimiento informado, tanto para el procedimiento como para utilizar sus datos en el estudio, manteniendo confidenciales los datos personales.

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de 14 años, de sexo femenino, acude a la clínica de la Especialidad de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo manifestando lo siguiente: "Necesito tratamiento de ortodoncia". Luego de llevar a cabo una apropiada anamnesis se determina que la paciente presenta apiñamiento dental pero un buen estado de salud general y no refiere antecedentes personales, ni familiares de interés, además no se ha sometido previamente a tratamientos de ortodoncia.

Examen físico extrabucal

En el desarrollo del examen extrabucal se pudo determinar en primer lugar, que la paciente presentaba características asociadas a un biotipo dolicofacial (Fig.1). Posteriormente se determinaron las proporciones de los tercios superior, medio e inferior (Fig. 1) y se identificó la presencia de una leve desviación de la línea media dental inferior hacia el lado izquierdo.

Hallazgos que fueron identificados durante el examen extraoral: presencia de una nariz grande, perfil convexo, mentón pequeño y labios funcionales. Esta observación se corresponde con un análisis del equilibrio en la proyección del perfil nasal y bucal del paciente, aspecto que es crucial para llevar a cabo una evaluación íntegra de la estética facial. (Fig.1)

Figura 1. Fotos extraorales

Nota. Paciente presenta cara asimétrica. Tercio superior 60mm, tercio medio 58 mm, tercio inferior 68mm. Evaluación fundamental que influye en la consecución de estética y armonía facial.

En la evaluación intraoral del paciente se observó una dentición permanente completa con todos los dientes

erupcionados, línea media inferior desviada 5 mm hacia la izquierda (Fig. 2), overbite de 2 mm overjet de 1mm, (Fig. 2), relación molar derecha clase III, relación molar izquierda clase I, y en el caso particular de la relación canina en ambos lados, la misma no aplicaba (Fig. 2).

Figura 2. Fotos intraorales

Nota. Línea media no coincidente. Overjet y overbite dentro de los rangos de normalidad.

Nota. Contacto inexistente entre dientes caninos. Se pudo definir que el maxilar se caracterizaba por presentar un arco en forma cuadrada, vestibuloingresión de las piezas dentales 13 y 23, y rotaciones en dientes 14, 13,12, 22, 23 y 24 (Fig. 3), la arcada inferior presentó forma cuadrada, rotación de las piezas 46 hasta la 36, vestibuloversión del canino inferior izquierdo, y linguoversión del 35 al 37 y 45 al 47 (Fig. 3).

Figura 3. Arcada superior e inferior

Nota. Ligero apiñamiento en sector anterosuperior. Moderado apiñamiento en sector anteroinferior.

Estudios complementarios

Con respecto a la planificación del tratamiento integral se utilizaron elementos auxiliares que facilitaron la información más precisa y detallada de todo el componente estomatognático. En razón de lo mencionado se consideró esencialmente el empleo de modelos de estudio (Fig. 4), radiografía panorámica (Fig. 5) y cefalométrica (Fig. 5).

Figura 4. Modelos de estudio

Nota. Los modelos de estudio permitieron analizar la posición de los dientes y la relación entre maxilares.

Figura 5. Estudio radiográfico panorámico-cefalométrico

Nota. Terceros molares en desarrollo. Paciente con una Clase I esquelética con un crecimiento rotacional convergente de las bases óseas. Su tipología facial fue determinada como mesofacial, y en el componente dentario se observó una retroinclinación dentoalveolar de los incisivos superiores.

Tabla 1. Estudio cefalométrico de Ricketts

Ángulo	Norma	Paciente	Diagnóstico
Eje Facial	90° +- 3	86°	Crecimiento vertical
Profundidad facial	87° +- 3	88°	Norma
Profundidad maxilar	90° +- 3	88°	Norma
Plano Mandibular	26° +- 4	23°	Norma
Cono facial	68° +- 3.5	70°	Norma
AFI	47° +- 4	38°	Norma
Convexidad facial	2mm +- 2mm	2 mm	Clase I esquelética
Arco mandibular	26° +- 4	34°	Mordida profunda
Posición Inc. Inferior	1mm +- 2mm	1 mm	Norma
Inclinación Inc. Inferior	22° +- 4	13°	Retroclinación inferior
Posición Inc. Superior	3.5mm +- 2.3mm	2 mm	Norma
Inclinación Inc. Superior	28° +- 4	17°	Retroclinación superior
Protrusión labial	-2mm +- 2	-9mm Sup -7mm Inf	Biretroquelia

Nota. La paciente se caracterizaba principalmente por tener crecimiento vertical acompañado por mordida profunda, además se halló retroinclinación del incisivo inferior y tendencia a la biretroquelia.

Tabla 2. Índice Vert de Ricketts

Ángulos	Medida paciente	Ajuste	Desviación clínica	Resultado
Eje facial	86°	90°	4/3	-1.33
Profundidad facial	88°	88.5°	0.5/3	-0.16
Plano mandibular	23°	24.5°	1.5/4	-0.37
AFI	43°	47°	4/4	1
Arco mandibular	34°	28.5°	5.5/4	1.37

Total: 0.25. Nota: Biotipo correspondiente a Mesofacial

Nota. Tipología mesofacial establecida en el paciente.

Diagnóstico

El interrogatorio, el examen extra e intraoral y los medios auxiliares de diagnóstico como fotografías, radiografías y modelos de estudio permitieron llegar al siguiente diagnóstico: Paciente femenino de 14 años de edad con antecedentes de salud anterior, mesofacial, perfil convexo, clase I esquelética con tendencia a mordida profunda mandibular, retroinclinación dentoalveolar del incisivos superiores e inferiores, birretroquelia, clase molar derecha III, clase molar izquierda I y mordida profunda. Discrepancia hueso diente negativa en ambos maxilares.

Objetivos del tratamiento

Los objetivos del tratamiento se enfocan en mejorar el perfil del paciente, reducir discrepancia hueso diente negativa, conseguir la alineación de las arcadas dentarias, corregir de la línea media dental inferior y mantener la clase I molar en el lado izquierdo. Además, se busca establecer una clase I molar en el lado derecho, conseguir clase I canina tanto derecha como izquierda, corregir la retroinclinación dentoalveolar del incisivo superior.

Plan de tratamiento

Colocación de Brackets con prescripción ROTH slot 0,22x30. Alinear y nivelar: con secuencia de arco NiTi 0.12-0.14. Stripping sector Antero/Inferior. Elásticos para intercuspidadación. Paralelizar raíces con arcos de acero rectangular. Acabado y terminación: Con alambre 19x0,25 de acero. Retenedor férulas de acetato superior. Retenedor circunferencial inferior

Seguimientos y resultados

Como parte de la fase inicial del tratamiento ortodóncico se procedió a realizar profilaxis dental en

la paciente para continuar posteriormente con la cementación de brackets Roth y tubos simples en los primeros molares. Durante el primer control se recurrió exclusivamente a emplear un arco 0.12 termo-activado con módulos elásticos en el sector superior (Fig. 6). En tanto que, para el segundo control se prosiguió con la colocación de brackets en la arcada inferior, además de arco 0.12 termo activado y módulos, mientras que en el sector superior el único cambio ejecutado constó en aumentar el calibre del arco a 0.14 (Fig. 7).

Figura 6. Cementación de brackets en arcada superior

Nota. Cementación de Brackets en piezas dentarias superiores, además de colocación de tubos simples en primeros molares superiores.

Figura 7. Cementación de brackets en arcada inferior

Nota. Cementación de Brackets en piezas dentarias inferiores, además de colocación de tubos simples en primeros molares inferiores.

En consideración de lo realizado en las primeras visitas, y para dar continuidad al tratamiento y su respectivo progreso, en la consulta subsiguiente a las ya mencionadas, se ubicaron tubos simples en los segundos molares superiores y se instalaron respectivamente en el maxilar superior un arco 0.16 NiTi y la mandíbula un arco termo-activado de 0.14, además de mantener el empleo de módulos (Fig. 8).

Figura 8. Cementación de tubos simples en segundos molares superiores.

Nota. Colocación de tubos simples en segundos molares superiores con el fin de proporcionar un mejor anclaje, facilitar el control de movimientos dentarios y alinear eficazmente la arcada.

Después de aproximadamente un mes se verificaron los avances y se dio paso a la cementación de tubos simples en los segundos molares inferiores y colocación de un arco superior 0.16x 0.16 NiTi y un arco inferior de 0.16 NiTi, complementados con módulos (Fig. 9).

Figura 9. Cementación de tubos simples en segundos molares inferiores.

Nota. Colocación de topes de mordida en piezas 36, 46.

Para un nuevo control se colocó un arco Niti 0.16x 0.16 tanto en el maxilar superior como en el inferior. Además, se aplicaron separadores en la zona interdental de las piezas 43, 44, 45 y 46 con el propósito de realizar un stripping para solucionar y tratar la clase canina derecha y la colocación de módulos (Fig. 10). Es importante enfatizar que posteriormente se preservaron los arcos Niti en ambas arcadas, se decidió llevar a cabo un by-pass con el fin de asentar la mordida y empezar a favorecer el inicio de la intercuspidación (Fig. 11).

Figura 10. Aplicación de separadores interdentales

Nota. A través de los separadores interdentales se pudieron generar los espacios necesarios para realizar el stripping.

Figura 11. By-pass

Nota. Mediante el By-pass las piezas dentarias tienen la posibilidad de entrar en contacto correcto mientras se continúa con la secuencia de alineamiento y nivelación.

Por medio de los objetivos trazados en el plan de tratamiento y la aplicación secuencial de elementos ortodónticos auxiliares que ayudaron a maximizar la eficacia de la aparatología fija, después de algunos controles se pudieron notar resultados favorables, dentro de los cuales figuran la consecución idónea de intercuspidación de mordida.

Figura 12. Intercuspidación de mordida

Nota. Cambios oclusales y encaje más armonioso entre dientes superiores y sus antagonistas.

En las etapas finales del tratamiento ortodóntico se llevaron a cabo los últimos controles clínicos, logrando resultados positivos evidenciados por la consecución de una oclusión estable y funcional (Fig.13).

Para preservar la posición de los dientes y la mordida de la paciente se indicó el uso de retenciones de acetato, y a su vez se procedió a elaborar modelos de yeso postratamiento (Fig. 14) que mostraron los cambios favorables tras la terapia ortodóntica, así como el trazo cefalométrico correspondiente (Fig. 15).

Figura 13. Fotografías finales.

Nota. Resultados alcanzados con la terapéutica establecida.

Figura 14. Modelos de estudio posteriores al tratamiento

Nota. Arcadas en forma de U y oclusión estable de las piezas dentales.

Figura 15. Trazado cefalométrico

Nota. En la imagen se puede observar las relaciones esqueléticas, dentarias y faciales.

Finalmente, con relación a los parámetros cefalométricos según Ricketts, se destaca que en la mayoría de los mismos se alcanzó la norma, de manera que los resultados reflejaron un equilibrio facial y esquelético óptimo y satisfactorio para la paciente (Fig.

15). En tanto que, en comparación con los valores iniciales, en el índice VERT de Ricketts se mantuvo un patrón mesofacial, pero el valor final tuvo una variación de 0.014, lo que indica un equilibrio entre las proporciones verticales y horizontales del rostro.

Tabla 3. Estudio cefalométrico de Ricketts Final

Ángulo	Norma	Paciente	Diagnóstico
Eje Facial	90° +- 3	90°	Norma
Profundidad facial	87° +- 3	86°	Norma
Profundidad maxilar	90° +- 3	89°	Norma
Plano Mandibular	26° +- 4	26°	Norma
Cono facial	68° +- 3.5	68°	Norma
AFI	47° +- 4	46°	Norma
Convexidad facial	2mm +- 2mm	2 mm	Clase I esqueletal
Arco mandibular	26° +- 4	31°	Mordida profunda
Posicion Inc. Inferior	1mm +- 2mm	2.5 mm	Norma
Inclinacion Inc. Inferior	22° +- 4	24°	Norma
Posicion Inc. Superior	3.5mm +- 2.3mm	5 mm	Norma
Inclinacion Inc. Superior	28° +- 4	25°	Norma
Protrusión labial	-2mm +- 2	-5mm Sup -7mm Inf	Biretroquelia

Nota. Estos resultados evidencian una adecuada armonía facial posterior al tratamiento, reflejando un equilibrio esquelético y estético favorable.

Tabla 2. Índice Vert de Ricketts Final

Ángulos	Medida paciente	Ajuste	Desviación clínica	Resultado
Eje facial	86°	90°	0/3	-1.33
Profundidad facial	88°	88.5°	2.5/3	0.16
Plano mandibular	23°	24.5°	-1.5/4	0.37
AFI	43°	47°	1/4	1
Arco mandibular	34°	28.5°	-2.5/4	1.37

Total: 0.014. Nota: Biotipo correspondiente a Mesofacial

Nota. En la tabla se observan los valores obtenidos para cada parámetro: el eje facial fue de 86° frente a un valor de referencia de 90°, la profundidad facial de 88° frente a 88,5°, el plano mandibular de 23° frente a 24,5°, la altura facial inferior de 43° frente a 47° y el arco mandibular de 34° comparado con 28,5°.

DISCUSIÓN

Abordar las opciones y métodos de tratamiento para caninos ectópicos constituye una significativa herramienta de información, ya que, permite en primer lugar, fortalecer y garantizar el desarrollo de protocolos ortodónticos enfocados en la solución de este tipo de anomalías dentarias que impacta directamente en la estética y función dental. Los caninos maxilares erupcionados de forma ectópica son una de las

afecciones más frecuentes en la práctica de ortodoncia.

La erupción canina ectópica vestibular ocurre ocasionalmente a pesar de tener suficiente espacio en la arcada dentaria. Esta afección se ha definido como "desplazamiento del germen del diente primario", lo que significa que el diente se desarrolla en un sitio aberrante o con una orientación inusual, presumiblemente debido a un patrón genético

anormal (16). La prevalencia de impactación permanente de caninos maxilares o la erupción ectópica en la población general es de aproximadamente el 1 al 2%. Además, se ha podido identificar que los caninos desplazados palatinamente ocurren el doble de veces que los bucalmente. Sin embargo, los caninos desplazados bucalmente son muy comunes en la práctica (10,11).

La intervención temprana en el caso de erupciones ectópicas puede prevenir impactaciones dentales complejas. Tanto los odontopediatras como los ortodontistas desempeñan un rol fundamental al ser los encargados de guiar una erupción normal y prevenir o resolver la aparición de anomalías, evitando de esta forma procedimientos ortodóncicos quirúrgicos extensos. Ante dicho panorama, las contribuciones de la ortodoncia incluyen terapia activa, estrategias preventivas oportunas y seguimiento continuo del paciente que implica una regularidad en el monitoreo y los controles odontológicos cada 4 a 6 meses. Es así que, el criterio clínico va más allá de la intervención inmediata e incluye la observación a largo plazo y una guía juiciosa (12).

En la misma línea de lo expuesto, ha quedado muy bien estipulado que el ortodontista es el responsable de planificar un tratamiento que mejore la función y la salud bucal, la estética, la autoestima y las actividades sociales. Como parte de este propósito, se presta mucha atención a la elaboración del diagnóstico, que se fortalece a través de la recopilación de datos relacionados con la calidad de vida en referencia a la salud bucal, de ese modo se pueden identificar las prioridades del tratamiento para lograr la máxima satisfacción del paciente (13).

En este reporte de caso el plan de tratamiento implicó en esencia el uso de brackets con prescripción ROTH slot 0,22x30, secuencia de arco NiTi 0.12-0.14, stripping anteroinferior, ligas intermaxilares clase III, elásticos para intercuspidadación, alambre 0,19x0,25 de acero y retenedores, elementos que permitieron conseguir resultados favorables que incluyeron una armonía facial, oclusión estable y funcional, y biomecánica

adecuada. En una línea similar el proceder clínico ejecutado por Morales et al. (14) se basó en: alineación, manejo del espacio, incorporación de caninos ectópicos, nivelación, stripping, detallado y retención. La aparatología también involucró Brackets prescripción Roth 0.022 x 0.028, tubos bondeables en molares 6's y 7's superiores e inferiores, mientras que la retención estuvo a cargo de un fijo superior de canino 13 a canino 23 con retenedor circunferencial superior e inferior.

Por otro lado, Rosas-Gama y su equipo de trabajo (15) optaron por un enfoque de tratamiento en el que se indicó las extracciones de primeros premolares superiores e inferiores, seguido por la colocación de arco transpalatino, arco lingual y brackets Roth slot 0.018, alineación y nivelación (arco térmico y arco de acero inoxidable), detallado, finalización y retención circunferencial superior e inferior. Este plan respondió al planteamiento que señala que cuando hace falta espacio y el perfil requiere ser corregido, los caninos ectópicos se deben posicionar en el espacio de los primeros premolares y así dar lugar a una guía anterior adecuada. La extracción de premolares representa una opción de tratamiento eficiente cuando se toman en consideración todos los medios diagnósticos.

Dentro de los conocimientos base para llevar a cabo cualquier tipo de modalidad de manejo de caninos ectópicos se debe tener en claro, que estos se pueden retraer de dos maneras: a través de mecánica friccional o por medio de mecánica no friccional. En el segundo tipo, la mecánica sin fricción, es decir, las asas se pueden fabricar en un arco segmentario o completo, y las asas de cierre se usan generalmente en la mecánica de asas para la extracción del cierre de espacios. La principal ventaja de la mecánica de asas segmentarias es la ausencia de fricción entre el bracket y el arco durante el cierre de espacios. El asa en T se ha registrado como un medio eficaz para conseguir el movimiento dental deseado. Desde la perspectiva de un ortodontista, en los casos con caninos en erupción bucal, lo ideal es optar por una retracción canina individual seguida de una retracción anterior.

Se sabe que el canino permanente superior es susceptible al desplazamiento debido a su largo y complejo proceso desde su formación inicial hasta su colocación en oclusal. Doan y Bao (17) presentaron en su informe el caso de una paciente con un canino superior izquierdo en posición palatina. En dicho caso se optó por realizar un abordaje con ortodoncia fija y se prescribió brackets MBT de ranura de 0.022. En el transcurso del tratamiento, se empleó resorte helicoidal abierto y cadena de potencia para reposicionar el canino en el arco dental. También, se rotó 180° un bracket diseñado inicialmente para la pieza 21 con el objetivo de acomodar el canino desplazado. Al combinarse con un alambre de acero inoxidable de 0.019 × 0.025, el abordaje con brackets modificados otorgó el torque radicular labial deseado. El enfoque de selección de brackets modificados proporcionó con éxito el torque radicular labial deseado.

Al ser un proceso complejo el manejo ortodóncico de estos caninos ectópicos, se prefiere la mecánica segmentaria a la mecánica continua para evitar efectos adversos en los dientes adyacentes, como el aplanamiento de la arcada y la mordida abierta. Las asas y resortes seccionales, como el asa de cierre, el asa en T, el asa en T con resorte helicoidal y el resorte cantilever, generan fuerza distal y extrusiva sobre el canino, pero sin control de torque. Dado que la raíz canina ectópica está muy cerca de la cortical vestibular, el torque radicular palatino durante la retracción canina centra la raíz y garantiza un grosor cortical óptimo, previniendo así la dehiscencia y la recesión gingival. Por lo tanto, al tratarse de un proceso que requiere mucho tiempo y un control tridimensional, Kumar y colaboradores (18) diseñaron un resorte simple y versátil, abreviado como "MASTER spring" (resorte de extrusión y retracción con torque simultáneo asistido por miniimplante) para la corrección de caninos ectópicos.

Los caninos ectópicos constituyen un verdadero desafío clínico en ortodoncia debido a su impacto a nivel estético y funcional, razón por la cual precisan un diagnóstico y planificación minuciosa. En este sentido,

la técnica de Ricketts resulta una herramienta valiosa, ya que refuerza el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con anomalías craneofaciales. Al mismo tiempo, se ha descubierto una fuerte dependencia del método con parámetros como el sexo, la raza, la edad y la tipología facial (19).

En el presente trabajo se consideró estrictamente el análisis cefalométrico y el cálculo del índice VERT para proporcionar un diagnóstico completo y preciso. Con base en la premisa de la terapia bioprogresiva, la intervención empleó fuerzas ligeras y controladas utilizando el arco de base superior y arcos de fuerza paralela asociados con elásticos intermaxilares (20). Wons et al. (21) en su investigación recalcan que la técnica de Ricketts o también denominada Terapia Bioprogresiva contribuye a restaurar el funcionamiento óptimo del componente estomatognático. El implemento de fuerzas leves y la sección de los arcos forman parte de los principios aplicados por la técnica Ricketts en los tratamientos ortodóncicos, y han proporcionado éxito, estabilidad y un mayor control de los efectos indeseables de la mecánica.

Mientras que Kumar et al. (22) señalan que la reubicación los caninos ectópicos es importante porque estos dientes pueden migrar en el hueso maxilar y dañar las raíces y el hueso de los dientes adyacentes. El tratamiento también se justifica por razones estéticas. La reabsorción radicular interna o externa de los dientes adyacentes al canino ectópico es la secuela más común. La maloclusión con apiñamiento severo es difícil de tratar sin extracción. El tratamiento sin extracción de los caninos ectópicos puede comprometer el perfil del paciente.

En este reporte de caso la combinación de la técnica de Ricketts y la mecánica de Roth se afianzó como una opción terapéutica eficiente en el manejo de caninos ectópicos, ya que, durante el protocolo clínico realizado en esta investigación, este enfoque permitió tener varios beneficios dentro de los cuales figuran: un óptimo control de la biomecánica, una distribución adecuada de fuerzas y una guía de gran utilidad durante el proceso de movimiento dentario. Esta

asociación además de propiciar un adecuado alineamiento y posicionamiento de los caninos ectópicos también permitió alcanzar al finalizar el tratamiento, una oclusión funcional estable y una estética armónica. En contraste con otras propuestas terapéuticas explícitas en la literatura científica, se comprobó que la sinergia entre ambos enfoques proporciona resultados clínicos más fiables, con menor riesgo de recidiva y mayor estabilidad a largo plazo, aspectos que fortalece su valor como estrategia de elección en casos de similar complejidad.

CONCLUSIONES

El tratamiento ortodóntico con técnica Ricketts en pacientes con caninos ectópicos constituye una opción terapéutica eficaz. Dicho enfoque a través de un correcto proceso diagnóstico, un plan de tratamiento integral y procedimientos cuidadosamente planificados proporciona resultados clínicos más fiables, con menor riesgo de recidiva y mayor estabilidad a largo plazo. Se logra restituir la función oral y la estética facial de la paciente, lo que repercutió de manera positiva en la autoestima de la misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Alam MK, Alfawzan AA. Oral Health Impact Profile in Orthodontic Patients with Ectopic Canine: A Prospective Clinical Intervention of Four Treatment Modalities. *Healthcare (Basel)*. 2021 Mar 16; 9 (3): 337. doi: 10.3390/healthcare9030337. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8002425/>
2. Memè L, Quinzi V, Coli G, Caciari E, Sampalmieri F, Gallusi G. Unconventional use of Invisalign in the treatment of ectopic palatal maxillary canines. *Eur J Paediatr Dent*. 2024 Mar 1; 25 (1): 61-68. doi: 10.23804/ejpd.2024.2123. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38329027/>
3. Bharathi R, Jain RK, Prasad AS. Association of vertical growth pattern with canine impactions in Dravidian subjects. *J Adv Pharm Technol Res*. 2022 Nov; 13 (Suppl 1): 55-58. doi: 10.4103/japtr.japtr_122_22. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9836168/>
4. Wolny M, Sikora A, Olszewska A, Matys J, Czajka-Jakubowska A. Aligners as a Therapeutic Approach in Impacted Canine Treatment: A Systematic Review. *J Clin Med*. 2025 May 14; 14 (10): 3421. doi: 10.3390/jcm14103421. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12112706/>
5. Montenegro M, Hara F. Tracción de canino retenido superior con aparatología ortodóntica fija Edgewise: Reporte de un caso. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. 2013; 10 (1): 67-72. Doi: 10.1016/S2395-9215(16)30009-5. Disponible en: <https://www.elsevier.es/en-revista-revista-mexicana-ortodoncia-126-articulo-traccion-canino-retenido-superior-con-S2395921516300095>
6. Santhanam A. Prevalence of Impacted Maxillary Canines And Its Association With Other Dental Anomalies. *Medicina and Health Sciences*. 2023; doi:10.19070/2377-8075-21000347. Disponible en: <https://www.academia.edu/download/101207033/IJDOS-2377-8075-08-2039.pdf>
7. Prasad B, Prathapan P, Das A. Prevalence of Ectopic Canine in Different Sagittal and Vertical Skeletal Patterns. *The Journal of Contemporary Dental Practice*. 2023; 24 (4): 268-273. doi: 10.5005/jp-journals-10024-3470. Disponible en: https://thejcdp.com/abstractArticleContentBrowse?paginateValue=32815&abstractArticle=abstractArticle&jpdAbstractArticle=&documentType=Article&jCode=JCDP&jid=19&art_volume=24&art_issue=4&art_page=&numberResult=10&id=32813&sortType=
8. Díaz-Reissner C, Pistilli E, Cajé R, Maldonado C, Jolay E, Ferreira-Gaona M. Pronóstico de caninos impactados según su posición en el maxilar superior mediante diferentes análisis radiográficos [Prognosis of impacted canines according to their position in the upper maxillary using different radiographic analyzes]. *Rev Cient Odontol (Lima)*. 2022 Mar 30; 10 (1): doi: 10.21142/2523-2754-1001-2022-096. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12112706/>

- en:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10880707/>
9. Blanco Y, San Miguel A, Espinosa L. Anomalías en la trayectoria eruptiva de los caninos maxilares. *Revista Científica Villa Clara*. 2025; 29. Disponible en:
<https://medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/viewFile/4055/3459>
 10. Lahoti A, Garg K, Kothari B. Orthodontic management of buccally erupted ectopic canine in a 15-year-old child using T-loop: A case report. *International Journal of Dental Sciences*. 2025; 7 (2). Disponible en:
<https://dentaljournal.in/assets/archives/2025/vol7issue2/7033.pdf>
 11. Coelho D, Lopes I, Trindade C. Redirection of palatally ectopic maxillary canines: Case report and proposition of an interceptive sequential guideline. *International Orthodontics*. 2024; 22 (1): doi: 10.1016/j.ortho.2023.100818. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1761722723000979>
 12. Hirschhaut M, Weinstein C, Flores C, Naoumova J. Orthodontic management of ectopic and impacted teeth. *Seminars in Orthodontics*. 2025; doi: 10.1053/j.sodo.2025.04.001. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1073874625000349>
 13. Khurshheed M, Ali A. Oral Health Impact Profile in Orthodontic Patients with Ectopic Canine: A Prospective Clinical Intervention of Four Treatment Modalities. *Healthcare in Dentistry*. 2021; 9 (3): 337. doi: 10.3390/healthcare9030337. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2227-9032/9/3/337>
 14. Morales P, Gurrola B, Casasa A. Caninos ectópicos superiores bilaterales, mordida abierta y cruzada posterior unilateral. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria*. 2017. Disponible en:
<https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2017/art-48/>
 15. Rosas-Gama R, Moreno J, Meléndez J, Rodríguez J, Orozco J, Paz A. Tratamiento ortodóntico en un paciente clase II esquelético con caninos ectópicos superiores. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. 2020; 8 (2): 135-144. Disponible en:
<https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2020/mo202h.pdf>
 16. Nandeshwar N. Orthodontic treatment using segmental T loop for correction of ectopically erupting canine: a case report. *International Journal of Research in Medical Sciences*. 2023. doi: 10.18203/23206012.IJRMS20233733. Disponible en:
<https://www.academia.edu/download/123032163/8269.pdf>
 17. Doan T, Bao C. Orthodontic Management of Palatally Displaced Maxillary Canine with Bracket Modification Approach: A Case Report. *Odvotos-International Journal of Dental*. 2025; 27 (2). Disponible en:
<https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/Odvotos/article/view/62488>
 18. Kumar A, Reddy M, Reddy K. Mini-Implant-Assisted Simultaneous Torquing Extrusion Retraction Spring for Ectopic Canines. *Journal of Indian Orthodontic Society*. 2022; 56 (4). doi: 10.1177/03015742211060761. Disponible en:
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03015742211060761>
 19. Brotskyi N. Ricketts cephalometric method in orthodontic diagnosis. *Reports of Vinnytsia National Medical University*. 2024; 28 (2): doi:10.31393/reports-vnmedical-2024-28(2)-22. Disponible en: <https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/1277>
 20. Ísper A, Wakayama B, Arruda J. Tratamiento da classe III de Angle em adultos e a terapia bioprogressiva de Ricketts – relato de caso. *Revista Sul-Brasileira de Odontologia*. 2022; 19 (2): doi: 10.21726/rsbo.v19i2.1889. Disponible en:
<https://periodicos.univille.br/RSBO/article/view/1889>
 21. Wons I, Vasconcelos P, Jaime L. Tratamiento de la maloclusión de clase II dentaria mediante

distalización en bloque de acuerdo con la terapia bioprogresiva de Ricketts. Revista Uruguaya de Ortopedia y Ortodoncia. 2020; 3 (1): 87-107. Disponible en: <https://www.ruoo.uy/index.php/ORTUY/article/view/47?articlesBySameAuthorPage=5>

22. Kumar S, Kumar A, Shikha S, Singh A, Banu R. Orthodontic management of buccally erupted ectopic canine in a 12 year-old child. International Journal of Research in Medical Sciences. 2025; 13 (5): doi: 10.18203/2320-6012.ijrms20251329. Disponible en: <https://www.msjonline.org/index.php/ijrms/article/view/14912>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo